

Ottrok Evelin

A „MIKROSZINTEN” MEGVALÓSULÓ TÖRTÉNELEM, A RÁCKEVEI NÉPMŰVÉSZETI HÁZ TÖRTÉNETÉNEK TÜKRÉBEN

ABSZTRAKT

Tanulmányomban a ráckevei járás „helyi hőseinek” történetén keresztül a ráckevei Népművészeti Ház revitalizációját szeretném bemutatni. A két különböző generáció képviselői, az eltérő politikai rendszerek kihívásaival dacolva egy régi parasztház újjáépítésével, múzeummá és közösségi térré alakításával, olyan társadalmi innovációt hoznak létre, melyet a kulturális emlékezetet nem statikus örökségként, hanem élő, közösségi tudásként kezel. A felújított parasztház nem pusztán egy múltbeli épület rekonstrukciója, hanem a közösségi emlékezet alakítója, ahol a múlt-jelen-jövő időterében a különböző társadalmi csoportok, generációk, kulturális és szubkulturális jelenségek között párbeszéd, interakció valósul meg. A projekt a múlt tapasztalatait a jelen kérdéseivel kapcsolja össze, erősítve a helyi identitást. Nem hagyatéék, nem hiteles múzeumi tér, hanem közösségi erőforrás, amely képes saját történetén keresztül átértelmezni, revitalizálni a kulturális- és közösségi értékeket.

Kulcsszavak: Ráckevei Népművészeti Ház, helyi hősök, társadalmi innováció, közösségi emlékezet

1. BEVEZETÉS

Ráckeve, a Csepel-szigeten található különböző nagyságú, fejlettségű és kultúrájú települései között, központi helyet foglal el a Ráckevei-járáshoz tartozó kilenc község életében. A Ráckeven található „Kajlik-ház” néven ismert, tájház jellegű épület stabilitást sugárzó falai, egyedi dinamikával rendelkező társadalmi innovációk sorozatának történetét őrzi. A Ház életének megújuláshoz vezető út felidézésével a tanulmány olvasói, egy olyan társadalmi innováció megvalósulásának tanúivá lesznek, mely reprezentálja, hogy a több, mint másfélévszázados időszak alatt lezajló történelmi-, politikai változásoknak nemcsak „elszenvedői”, hanem olyan „alakítói” is léteznek, akik a helyi újítások által, „mikroszinten” megvalósított történelmet képesek kovácsolni. A Ház „helyi hősei” nemcsak túléltek a történelmet, hanem újszerű látásmódjuknak köszönhetően azt alakítani is képesek (Kozma, 2022).

Tanulmányom, ebben a kontextusban azt vizsgálja, hogy a megvalósuló innovációk sorozata milyen pozitív hatással bírnak a ráckevei közösségi életre. A politikai változások generálta szabályozás mellett, milyen informális utak kihasználásával érik el a „helyi hősek”, hogy a közösségi tanuláson alapuló önszerveződő kezdeményezések fenntartható megoldásokat nyújtsanak, erősítve ezáltal Ráckeve megújulásra való képességét, mely folyamat pontosan lefedi Kozma által adott „reziliencia” fogalmát (Kozma, 2018).

A releváns szakirodalmak hangsúlyozzák, hogy a különböző korok politikai rendszerének változásával a társadalom szintjén megvalósuló innovációk módja változó. Tehát, az adott történelmi időszak, amellett, hogy bizonyos korlátokat szab a társadalmi kezdeményezésen alapuló, újításoknak, egyúttal befolyásolja a megvalósítás mikéntjét, dinamikáját (Phillips et al., 2015). A „Kajlik-ház” fennmaradását biztosító innovációk különböző típusú együttműködéseinek bemutatása kézzelfogható példája ezen tényeknek.

A kutatás alapjául szolgáló információkat szakirodalmi források, az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett változó jogviszonyokat tükröző bejegyzések,¹ dr. Czerny Róberttel és Cserna Gáborral történő félig strukturált interjúban szereplő információk, Czerny Károly doktori disszertációja és kérdőíves felmérés eredményei alapján összesítem.

2. A HÁZ TÖRTÉNETÉNEK ÁLLOMÁSAI

- I. A ház a rendelkezésre álló források szerint 1860-1870 között épült, a Kajlik család részére. Kajlik Lídia, hajadonként, 1970-es évek végéig élt a házban.²
- II. Az ingatlant 1957-ben sajátította ki a magyar állam.³
- III. Az épület műemlékké nyilvánítása, 1977. január 24-én történt meg.⁴
- IV. Török Zsolt 1991. június 18-án feltehetően kárpótlás vagy TSZ tagi földkiadás útján jutott az ingatlanhoz.⁵
- V. Ráckeve Város Önkormányzata 2016 és 2017 között végrehajtott árverésen vette meg és azóta is tulajdonosa az ingatlanoknak.

1991 óta az ingatlan több alkalommal váltott tulajdonost, jelenlegi fenntartója azt bérli. A következő fejezetben feltárom, azt a több lépésből álló utat, mely a társadalmi innovációk sorozatát és eredményességét jellemzi.

3. A KEZDET KEZDETE

„Azért születünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne és én Ráckeven érzem otthon magam.”⁶ Ráckeve város „szépítőjeként”⁷ ismert, Czerny Károly⁸ szerény mottója mögött egy olyan életút rejlik, melyet a város értékeinek megőrzését szolgáló innovációk sorozata jellemez. Czerny Károly előtt egy olyan innováció szülőatyjaként tiszteleghetünk, aki a ráckevei környezet épített és szabad tereinek megújítása által, az állagmegóvás mellett a jövő társadalmi innovációi számára egyaránt szilárd alapot biztosított. Korát megelőző innovatív szemlélete a szocializmus idejében újszerűnek és szokatlannak tűnhetett. Tanulmányomban, Ráckeve szépítését és a város építéstörténeti szempontból is jelentős kulturális értékeinek megőrzését szolgáló projektek közül, a „Kajlik-ház”⁹ rekonstrukcióját, közösségi térré alakítását és annak mai életét ismertetem. Czerny, Erdészeti és Faipari Egyetemen írt doktori értekezéséből pontosan kiderül, hogy a projektet a ráckevei Duna Intézöbizottság és az Aranykalász MGTSZ anyagi és szakmai összefogásával, az Országos Múemléki Felügyelőség kivitelezésben sikerült megvalósítani. Az épület felújítása során lehetőség szerint az eredeti állapot megőrzésére törekedtek, azonban a helyiségek funkcióit már a kezdetektől újra értelmezték, hiszen tudatosan alakítottak ki népművészeti klubszobát és kiállításra alkalmas termet, a népi építészet stílusjegyeit hordozó ház, tiszta szoba-konyha-lakószoba egységeiből. dr. Czerny Károly fia, dr. Czerny Róbert így nyilatkozott édesapja szerepéről: „A ház funkcióját édesapám, Czerny Károly találta ki, és ő győzte meg a Kajlik-család leszármazóit, hogy adják el az Aranykalász MGTSZ-nek, kulturális, népművelési célú hasznosításra, az addigra igen romossá vált épületet. A Népművészeti Ház a közösségi funkciói mellett első szimbóluma lett annak a ráckevei városszépítési projektnek, amely a polgári és a falusias Ráckeve összekötését szorgalmazta.” A disszertáció keletkezésének idejében a Ház számos népművészeti tematikára épülő kiállításnak adott otthont, melynek célja a népi, paraszti élet sajátosságainak reprezentálása volt, mely magában foglalta a paraszti élethez tartozó eszközök, használati tárgyak, gépek kiállítását is. Mindez és a házban zajló kulturális jellegű foglalkozások szervezése a felnövekvő generáció nevelését, szemléletének formálását szolgálta (Czerny, 1984). A Házban zajló népdalkörörről és az időszakos kiállításokról nemcsak az írásos források számolnak be (Ráckeve Múemlékek, 1985). Czerny Róberttel készült interjú is megerősíti, hogy a 80-as években aktív közösségi élet folyt a Ház-ban. Czerny részletesen számolt be arról, hogy a szomszédos ház irodai dolgozói számos alkalommal hagyták ott gyermekeiket különböző szakkörökön, ahol zenélni, alkotni tanultak, vagy egyszerűen csak rajzoltak, amíg a szülők egyéb kötelezettségeiket intézték el. A szakkörök, tanfolyamok emlékei akkor még gyermek Cserna Gáborban is mély nyomokat hagytak, melyek a Ház, közösségi térként történő újjáélesztését inspirálta. Cserna Gábor civil kezdeményezése által a Ház élete és Czerny által életre keltett történet 2021-ben folytatódott.

„S.O.S Dezső bácsi, nem jöhetnek citerázni...”

Amikor 1987 telén, leesett az a nagy hó, s a délutáni órákra hótakaró fedte be a ráckevei kenyérgyár felé vezető utat, a sűrű hó borította úton, a friss kenyér illatát követő Gábor lábnyomait egy segélykiáltásnak tűnő mondat szakította meg: „S.O.S Dezső bácsi, nem jöhetnek citerázni...” A kisfiú üzenete célba ért, aznap este Dezső bácsi és citerásai Gabika szüleinek házában próbáltak és meggyőzték az idős szülőket arról, hogy a gyermek jó úton jár, nem szükséges őt a citerázástól eltiltani. Gabikát, kenyérért küldték el szülei, de útközben a friss hóba rajzolt üzenete egy sokkal hosszabb út elejét jelezte. A történet lassan 50 éves felnőtt hőse, Cserna Gábor, a ráckevei közösségi élet mozgatórugója, aki felnőttként is nyíltan kiáll a közösséget összetartó elvei mellett.

4. A RÁCKEVEI NÉPMŰVÉSZETI HÁZ FUNKCIONÁLIS REVITALIZÁCIÓJA

„Elmentem a polgármesterhez és egy komplett tervet adtam le.” - Cserna Gábor

Cserna Gábor által vezetett Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete javaslatot nyújtott be a Ház nemzeti értéktárba történő felvételére. A projektet nem gazdasági érdek motiválta, sokkal inkább a gyermekkori közösségi élet, a zene iránti szeretet és a citera próbák emlékei inspirálták hősünket abban, hogy a Ház jövőjét összehangolja egy akkor már működő, általa koordinált civil szervezet életével. Az akkori polgármesterrel, Szadai Józseffel folytatott sikeres tárgyalást követően, hivatalos keretek között megkezdődtek a Ház felújítási munkálatai. Cserna által koordinált munka kiadásait, az akkor rendelkezésre álló pályázati forrásból teremtett erőforrások nem fedezték, az épületet félig vissza kellett bontani, így arra, hogy látogatható állapotba kerüljön még várni kellett. Mindennek ellenére a citera próbák, a már elhunyt citerások hangszereinek segítségével, egyetlen rendelkezésre álló villanykörte fényénél elkezdődtek. A gyermekkori emlékek szikrája az akkor még romos házban hamarosan nagyobb lángra kapott. A Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesület tagjainak kétkezi munkájának köszönhetően befejeződtek a felújítási munkálatok. A közös munka nemcsak a Háznak, mint fizikai térnek adott új életet. A közös cél összekovácsolta az eltérő érdeklődésű és korú önkénteseket, s észrevétlenül csiszolódott össze a közösség, egy családként küzdöttek a Ház jövőjéért. Az újjáépítés gesztusa egyszerre tekintett vissza és előre: a múlt anyagi és szellemi örökségét a jelen kérdéseire válaszoló formába értelmezte újra. A ház renoválásával egyidőben megindult a közösségi emlékezés folyamata. A Házat a múlt emlékeiből szőtt történetekkel, tárgyakkal öltöztették új ruhába, s a túlélésért folyó küzdelemben, melyet innovációk láncolata kötött össze, tanultak, tapasztaltak, újra alkották a Ház történetét. Az épületet különböző családi hagyatékokból származó tárgyakkal rendezték be.

A múzeumként funkcionáló újjáépített Házban, ráckevei családok történetei éledtek újjá, használati tárgyaik új funkciót kaptak, s a jövő számára a régmúlt idők szellemiségét, értékeit őrzik a mai napig. A folyamat, mely napjainkban is tart, egy közös tanulás része, melynek sajátos dinamikáját a progresszív tevékenységek sokasága alkotja. A Ház ma, saját ritmusában él tovább, őrzi a múlt emlékeit, és teremt közösségi teret a felnövekvő generáció számára. Az aktív civil élet újabb és újabb kezdeményezéseket generál, azáltal, hogy az újonnan alakuló civil szervezetek bekapcsolódnak a Ház életében. Nyári táborok, kulturális események, hagyományőrző bemutatók, felvonulások rendezésére egész évben akad példa, emellett sváb, roma, szerb, magyar népviseletet és táncot bemutató csoportok lépnek itt fel. A Ház életét szemlélve az ún. „közösségi tanulás” megvalósulásának lehetünk tanúi. A tagok különböző civil szervezetekből alakult, új közösség által teremtett térben és időben zajló, közös tapasztaláson alapuló tanulási folyamatnak részesei, melyben a „helyi hős” kitartása szilárd alapot biztosít a működéshez. Cserna sok-sok részfeladatot ad át az aktív tagoknak, azonban az anyagi források megteremtése mellett, a konfliktusok kezelése, az autonóm elhatározásból fakadó tanulás ösztönzése nagyrészt az ő vállát nyomják (Kozma, 2019).

5. KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE

A kérdőív kitöltésére, 2025. december 7. és január 4. között került sor. A válaszolók között a hölgyek aránya magasabb volt a férfiakénál. Az adatközlők nagyrésze ráckevei lakos, 1 fő makádi, 1 fő dunavarsányi, 1 fő tököli válaszadót rögzítettem, melyek többsége középfokú végzettséggel rendelkezik. A tanulmány következő része a kérdésekre adott válaszokat értékeli.

1. Milyen gyakran szokott részt venni a Ráckevei Népművészeti Ház közösségi rendezvényein?

Az adatközlő 37 fő közül 9 fő évente egyszer, 9 fő évente többször, 9 fő heti rendszerességgel vesz részt. 5-5 fő évente többször, vagy havi rendszerességgel látogatja a programokat. Összességében egyenlő arány oszlik meg a válaszok azok között, akik évente csak néhány alkalommal vagy többször akár heti rendszerességgel vesznek részt a Ház által szervezett programokon.

2. Melyik Egyesület tagja?

A kitöltők 22,22 %-a nem tagja a Házhoz kötődő civil szervezeteknek és nyugdíjasként sem kapcsolódik az önkéntes munkához. A legnagyobb számban azok a ráckevei lakosok töltötték ki a kérdőívet, akik az ingyenes programokon látogatóként, vendégként vesznek részt. A kutatás szempontjából ez az arány előnyös, hiszen tükrözi, hogy a kérdőívben adott válaszok mennyire objektívek és a magas lakossági részvételi arány szemlélteti, hogy a közösségi innováció pozitív hatással van a település életére.

3. Honnan értesült az Egyesület és/vagy a Ráckevei Népművészeti Ház programjairól.

A harmadik kérdésre adott 45 válaszból kiderül, hogy egyenlő arányban oszlik meg azok száma, akik ismerősök által és a közösségi oldalakon keresztül ismerik a Házat. 15-15 fő a válaszolók 81 %-át alkotja. A túlnyomó többség között a hagyományos és a virtuális kommunikációs csatorna egyenlő arányban oszlik meg. Az egyéb válaszokból kiderül, hogy az interjúalany által közölt Egyesületeken felül más civil szervezetek is bekapcsolódnak a Ház tevékenységébe: KUL-TUR Sziget kulturális Egyesület és Ráckevei Baráti Kör Egyesület.

4. Mít gondol ki és milyen tényezők segítik a leginkább a Ráckevei Népművészeti Ház programjainak működését?

A 37 válaszadó 32, 4 %-a, 12 fő gondolja úgy, hogy Cserna Gábor tevékenysége segítik leginkább a Házban zajló programok működését. Mindössze 1 fővel kevesebben jelölték meg válaszként, hogy a közösség tagjai 29,7%-os arányban járulnak hozzá az események hatékony szervezéséhez. 8 adatközlő válaszából az derül ki, hogy a kapcsolódó civil szervezetek vezetői és a tagok együttesen járulnak hozzá az eredményes szervezéshez. A kérdőív egyúttal tükrözi, hogy a gazdasági területeken jellemző kommunikációs csatornák, mint például a tudatos, marketing stratégia a legkevésbé jellemző. Mindez alátámasztja, hogy alulról építkező, társadalmi innováció valósul meg a vizsgált jelenség mögött.

5. A programokon való részvétel során bekapcsolódik a szervezésbe, lebonyolításba vagy kizárólag résztvevőként van jelen?

A 37 válasz tükrözi, az innováció hatékonyságát, hiszen nagyobb arányú azok száma, akik kizárólag résztvevőként vannak jelen a programokon. A Házban zajló tevékenységek a lakosság közösségi életére nagyon pozitív hatással vannak, a lakosság szívesen kapcsolódik be a kulturális és közösségi programokba.

6. Melyek azok a legfontosabb értékek, irányvonalak, célok, amelyek motiválják abban, hogy a közösség része legyen? Válaszát röviden fogalmazza meg!

Összesen 37 adatközlő 15 válaszában jelenik meg, a hagyományörzés, kulturális örökség fenntartása, mint motivációs tényező. A közösséget, mint fenntartó húzóerőt 21 fő jelölte meg. Az élmény, motiváló erőként összesen 8 adatközlőnél jelent meg. A településhez kapcsolódó értékeket 2 válaszban hangsúlyozták a válaszadók. Egy válaszadó emelte, ki a többgenerációs programok jelentőségét. Összességében, hagyományos kulturális örökségünk, közösségi formában történő fenntartása inspirálja leginkább a válaszadókat.

7. Miért tartja fontosnak a közös programokat és a közösség működését?

A következő kérdésre összesen 91 választ rögzítettem az összesítés során. A közösség működését, fennmaradását azért részesítik előnyben a válaszolók, mert az nem differenciál a tagok közötti életkor, nem, származás, anyagi háttér vagy előképzettség alapján. 16 fő hangsúlyozta, hogy a közösség működésére a többgenerációs programok biztosítása pozitív hatással van. A 91 válaszból 14 válaszban jelent meg, hogy a programok a közösséghez való kötődést erősítik.

8. Hogyan érzi magát a programokon?

1 és 7 közötti skála állt a válaszadók rendelkezésére. A növekvő értékskála alkalmazásával a válaszokból tükröződik, hogy 6.57 arányos mértékben pozitív a válaszolók benyomása. Ez az érték 93, 8 %-os elégedettséget jelent.

9. Mennyire érzi, hogy a résztvevők véleménye számít?

Az értékelő skála 1 és 7 közötti intervallumán belül a válaszadók 6.3 pontosra értékelték elégedettségüket a kérdésre vonatkozóan.

10. Mit gondol, hosszútávon működőképesek a Ráckevei Népművészeti Házban szervezett közösségi események? Az egyéb kategória alatt megindokolhatja választát.

A válaszolók több válaszlehetőséget adhattak meg, így összesen 70 válasz született. 19-19 válaszban emelték ki az adatközlők, hogy a Ház tevékenységét azért tartják fenntarthatónak, mert a közösség létszáma folyamatosan bővül fiatalabb tagokkal, emellett egyre színvonalasabbak a rendezvények. 11 válaszban emelték ki a válaszadók, hogy generációtól függetlenül fontos, hogy bővüljön a közösség. A testvérvárosokkal, a diaszpórában élő magyarokkal való kapcsolatok fenntartását, szorosabbra fűzését 10 válaszban jelölték meg a kérdésre válaszolók. A fenntarthatóság szempontjából a Házban megvalósuló innovációt, más települések számára mintaként szolgáló gyakorlatot 10 válaszban jelölték meg. Egy válaszadó fogalmazta meg konkrétan, hogy a Ház által megvalósított gyakorlat azért fenntartható: „Mert van igény a közösségi programokra.”

A Népművészeti Ház közösségének tevékenysége fontos szerepet játszik a járás és a város kulturális életének szervezésében, közösségi kezdeményezésekben?

A 37 darab kitöltő válaszainak átlaga 6.22. Az érték 88.8 %-os.

11. Milyen tevékenységeket hiányol a Népművészeti Ház közösségének életéből?

23 fő jelölte meg, hogy mindennel elégedett, nincs hiányérzet a programokra vonatkozóan. 1 válaszban mutatkozott igény hagyományos mesterség – kosárfonás iránt és 1 fő jelezte, hogy régmúlt idők háztartási fortélyait szívesen sajátítaná el. 1 fő régi idők moziját megidézõ filmes estek iránti érdeklõdését fejezte ki. 1 válaszból derült ki, hogy lenne igény kézműves vásárokon való részvételre. A közös csapatépítés keretén belül zajló wellness programot 1 fő tartotta közösséget építõ jellegűnek.

12. A Ráckevei Népművészeti Ház közösségének gyakorlatát mennyire tartja átvehetőnek más települések számára?

A 13. kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a Ház által megvalósított innovációt más települések által nagymértékben adaptálhatónak talált a 37 válaszadó. Az alkalmazott skálán 1 és 7 közötti érték közötti intervallum megjelölésével a kitöltők válaszainak átlaga 6-os értéket ért el.

13. Melyik program, tevékenység vagy ötlet motiválja a legjobban? Mi az, ami az Ön számára a legfontosabb a közösséggel kapcsolatban? Válaszát, kérem fejtse ki részletesen, de röviden!

A 37 válaszadó közül 11 fő jelölte meg, hogy a zenéhez kapcsolódó programok - próbák, rendezvények, a legmotiválóbba számukra. Az ünnepekhez, népszokáshoz, hagyományörzéshez kapcsolódó eseményeket 5 fő emelte ki. A gyermekcentrikus programokat 3 fő említette meg. 3 fő szerint a veterán gépjárművekhez kapcsolódó programok a leginkább motiválóak számára.

14. Mi az, amin változtatna a közösség működésével kapcsolatban? Válaszát fejtse ki részletesen, de röviden!

A kérdésre adott válaszolók 48 %-a gondolta úgy, hogy nincs szükség változtatásra, minden jól működik. Az adatközlők közül 1 fő jelezte, hogy a források megteremtésének felelõssége nagy terhet jelenthet annak az 1-2 főnek, akik ezt felvállalják. A fennmaradó válaszokból kiderül, hogy a válaszadók több tag bevonását szorgalmazzák, akár a környező települések lakosságának és Ráckeve vezetőinek bevonásával.

6. EREDMÉNYEK

A kutatás eredményei alátámasztják, hogy az adott társadalmi innováció segítségével megvalósuló értékteremtő tevékenység hasznos a város és a lakosság szempontjából. A Ház újjáépítésével kezdődő, hosszú távon fenntartható és más szervezetek számára mintaként szolgáló projektek mozgatója, a „helyi hős” tevékenysége a helyi közösségi és kulturális élet felpozíciójával pozitív motiváló erőként hat a lakosságra, egyúttal fontos szerepe van a generációk összefogásában, azok mentális és kulturális életében történő minőségi változás előidézésében, hagyományok megőrzésében és jelen korunk igényeire kialakított kulturális tér kialakításának megvalósításában. A két „helyi hős” története tükrözi, hogy az eltérő rendszerek alapvetően determinálják az innovációk lehetőségét, az igazán innovatív szemléletű megoldásokat biztosító, merész, szokatlan informális utak megvalósításával, hosszú távú megoldások szülehetnek. A Népművészeti Ház története kiváló példája annak, hogy társadalmi innováció keretén belül egy olyan működő gyakorlat, struktúra hozható létre, mely a jövő generációjának méltó példaként szolgál.

HIVATKOZOTT IRODALOM:

- Czerny, K. (1984). *Ráckeve környezetkialakítása* - doktori disszertáció, Erdészeti és Faipari Egyetem.
- Czerny K. (2010). *Ráckeve évgyűrűi - Képes krónikája*, Savoyai Universitas Alapítvány.
- Kerner, G. (1985). *Ráckeve: műemlékek*. Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára.
- Kovács, J. L., Veresegyházi, B. & Horváth, L. (1987). *Ráckeve és környéke*, Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal.
- Kozma, T. (2017). Reziliens közösségek - reziliens társadalom? *EDUCATIO*, 2017/4, 26 (4), (pp.:517-527). DOI: 10.1556/2063.26.2017.4.1
- Kozma, T. (2018). Tanuló közösségek és társadalmi innovációk. *EDUCATIO*, 2018/2, 27 (2), (pp.:237-246). DOI: 10.1556/2063.27.2018.2.6
- Kozma, T. (2022). *Innováció és tanulás*, Gondolat Kiadói Kör Kft.
- Kozma, T. (2025). Kikből lesznek innovátorok? In: Flóra, G., Kozma, T. Polónyi, I. (szerk.) *Innovációk és innovátorok*, RÉGIÓ ÉS OKTATÁS XVI, (pp.:138-146.). DOI: 10.13140/RG.2.2.21990.33603, Debrecen
- Kozma, T. (2019). A társadalmi innováció értelmezései. *KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG*, 10 (1). (pp.5-11.), DOI:10.35402/kek.2019.1.1
- Pető, L. (2025). HELYI HŐS - A TELEPÜLÉS KOVÁSZA, In: Flóra, G., Kozma, T. Polónyi, I. (szerk.) *Innovációk és innovátorok*, RÉGIÓ ÉS OKTATÁS XVI., Debrecen (pp.:180-185) DOI: 10.13140/RG.2.2.16128.96003, Debrecen
- Phills Jr., J. A., Deiglmeier, K., Miller, D. T. (2008): Rediscovering Social Innovation. *Stanford Social Innovation Review*, 6(4), 34–43. DOI:10.48558/GBJY-GJ47
- Ráckevei Újság*, XXIII. évfolyam 1. szám, 16. oldal

JEGYZETEK:

¹ Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály által, 2026.02.01-én kiadott tulajdoni lap

² Dr. Czerny K. (2010). *Ráckeve évgyűrii - Képes krónikája*, Savoyai Universitas Alapítvány.

³ A szóban forgó ingatlan tulajdoni lapján szereplő 1957-es bejegyzés szerint.

⁴ 1972. évi 31. tvr alapján indult meg az egységes ingatlanyilvántartás, amikor a térképek adatait szinkronba hozták a telekkönyvi betétekkel és létrejött a ma is használt rendszer. Az 1974-77 közötti sok bejegyzés feltehetően ennek az eredménye.

⁵ Ez a földhivatali iratokból pontosan megtudható, melyek nem állnak rendelkezésre.

⁶ Az idézet Dr. Czerny Károlytól származik. In: *Ráckevei Újság*, XXIII. évfolyam 1. szám, 16.

⁷ uo.

⁸ Czerny, K. (1984) *Ráckeve környezetkialakítása* - doktori disszertáció, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron.

⁹ A helytörténeti kiadványok szerint a Ház az 19. század első felében épült az anyai ágon, kismemesi származású földműves Kajlik család számára. Az eredeti szabadkéményes megoldás a 20. században építették át.

HISTORY AT THE “MICRO LEVEL”, IN THE MIRROR OF THE HISTORY OF THE RÁCKEVÉ FOLK ART HOUSE

ABSTRACT

A social change can also be approached as a series of innovations in which the “local hero” or “heroes” play a key role (Kozma, 2019). In my study, I would like to present the revitalization of the Ráckevé Folk Art House through the history of the “local heroes” of the Ráckevé district. Representatives of two different generations, defying the challenges of different political systems, create a social innovation by rebuilding an old farmhouse and transforming it into a museum and a community space, which treats cultural memory not as a static heritage, but as living, communal knowledge. The renovated farmhouse is not just a reconstruction of a building from the past, but a shaper of community memory, where in the past-present-future time space, dialogue and interaction between different social groups, generations, cultural and subcultural phenomena take place. The project connects the experiences of the past with the issues of the present, strengthening local identity. It is not a legacy, not an authentic museum space, but a community resource that can reinterpret and revitalize cultural and community values through its own history.

Keywords: Ráckeve Folk Art House, local heroes, social innovation, community memory, sustainability

Ottrok Evelin

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

szevelin21@gmail.com